

»etzliche bräch er zu grunde nidder« – Die ersten regulären Ausgrabungen in der Ostburg auf dem Hohenfels

Axel Posluschny

Mittelalterliche Burgen haben nicht nur als vollständige Ensembles oder mächtige Ruinen ihren wissenschaftlichen und ästhetischen Reiz. Dies zeigen auch die z. T. spärlichen Reste der Burgen im Oberen Lahntal zwischen Marburg-Wehrda und Biedenkopf. Bislang sind im Bereich dieses ca. 30 km langen Teilstückes des Flusses mindestens sieben Burgen bekannt; weitere Anlagen können aus historischen Quellen erschlossen werden.

194 Hohenfels. Geländemodell der Kuppen auf dem Hohenfels. 1 Ostburg (Grabung 2002); 2 Westburg.

Eine die Lahn flankierende Höhe, der oberhalb von Buchenau gelegene Hohenfels, trägt gleich zwei Burgen (Abb. 194). Seit einigen Jahren hat sich ein in der zugehörigen Gemeinde Allendorf-Dautphetal ansässiger Burgverein der Aufgabe gestellt, die wenigen noch erkennbaren Baureste der Burgen zu erhalten und die als zahlreiche Geländemerkmale erhaltenen Baustrukturen auf schonende Weise zu erforschen. Dabei geht es keineswegs darum, in Anlehnung an eine Burgenromantik des 19. Jahrhunderts Mauern wieder aufzurichten, wo (so) nie welche bestanden. Vielmehr ist es Ziel, die wenigen noch erhaltenen baulichen Reste zu dokumentieren, denkmalverträglich zu sichern (Erhaltsanierung) und – soweit möglich – auch zu erforschen.

Alle diese Aufgaben sind naturgemäß nur in enger Zusammenarbeit mit Fachleuten von Universitäten und Denkmalpflege möglich, weshalb sich schon kurz nach der Gründung des Burgvereins Hohenfels e. V. im Jahre 1997 ein reger Kontakt und Austausch mit Archäologen der Universität Marburg entwickelt hat.

Jüngstes Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist

die im September 2002 durchgeführte Ausgrabung im Bereich des Kellergewölbes der Ostburg auf dem Hohenfels. Der Keller ist in seinem Bestand stark gefährdet und durch moderne Schürfungen sowie zahlreiche Buchenwurzeln gestört. Im Rahmen der dringend gebotenen Sicherung dieses Baudenkmals war es daher nötig, den genauen Verlauf, die Ausdehnung sowie den Erhaltungszustand des Kellers und seines Gewölbes vor allem im Bereich des durch Schutt verdeckten Westabschlusses zu klären. Da auch im Inneren des Gewölbes wegen des dort bis mindestens 1 m unter die Gewölbedecke hinaufragenden Schuttes keine Abschlussmauer erkannt werden konnte, sollten im Rahmen der Grabung dieser Bereich von außen abgetieft und auftretende Befunde dokumentiert werden.

Die Ausgrabungen wurden im Rahmen einer Lehrgrabung mit Studierenden der Universität Marburg und mit personeller, finanzieller und logistischer Unterstützung des Allendorfer Burgvereins durchgeführt, so dass sich der gute Kontakt zwischen Archäologen und Laienforschern einmal mehr bewähren konnte.

Nachdem die Burganlagen auf dem Hohenfels Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts erstmalig systematisch vermessen wurden, sind die Ausgrabungen des Jahres 2002 die ersten fachgerecht durchgeführten und dokumentierten archäologischen Untersuchungen im Bereich dieses Boden- und Baudenkmals.

Zur Klärung des Befundverlaufs und der Befunderhaltung im Bereich des vermuteten Westabschlusses des Gewölbekellers wurde zunächst die hier schon existierende Vertiefung von Hand

195 Osterburg. Westlicher Abschluss des Gewölbekellers (Bef. 31) von Osten.

weiter abgetieft (Schnitt 1). Parallel dazu wurde südwestlich dazu ein weiterer Schnitt angelegt, der klären sollte, wo die südliche Außenmauer des über dem Gewölbe anzunehmenden Gebäudes verlief und ob diese durch ihren Verlauf Hinweise auf die Ausdehnung des Kellers geben kann (Schnitt 2). Ein dritter Schnitt wurde zur Anlage eines Profils (O-Profil) im Bereich einer neuzeitlichen Störung mit Gewölbeeinbruch angelegt (Schnitt 3).

Im Rahmen der Untersuchungen konnte zunächst der Verlauf des mittelalterlichen Gewölbekellers geklärt werden. Die Ausgrabungen zeigten, dass die hier vor dem Beginn der Grabungen beobachtete Eintiefung von einer modernen Raubgrabung herrührt. Im Verlauf dieses »Eingriffs« wurden sowohl der Bereich westlich der Gewölbeabschlussmauer gestört, als auch diese und die Gewölbekappe aufgebrochen (Abb. 195).

Ein Fundament südöstlich des Gewölbekellers (Bef. 9) liegt parallel zur südlichen Gewölbekellermauer, ebenfalls die darauf aufliegende Mauer Bef. 10, die zunächst parallel zum Fundament nach Süden versetzt, nach einem Bogen aber mit diesem abschließend verläuft. Beide ragen deutlich über den Gewölbekeller nach Westen hinaus (Abb. 196). Wahrscheinlich handelt es sich hierbei um die südliche Außenmauer des über dem Keller errichteten Hauses.

Die Erbauung des Kellers stellt sich wie folgt dar: Aufgrund fehlender bzw. vorhandener Baufugen und Mauereinbindungen ist davon auszugehen, dass in der ausgehobenen Kellergrube die nördliche und südliche Widerlagermauer hochgezogen wurden. Danach wurde die Gewölbekappe auf ein Stützgerüst aufgebaut. Nach dem Aushärten des Mörtels und dem Entfernen des Stützgerüsts wurde die westliche Abschlussmauer (Bef. 31) eingezogen und gleichzeitig die Baugrube zwischen dieser Mauer und dem anstehenden Fels im Westen verfüllt.

Bei dem Gewölbekeller der Hohenfels-Ostburg handelt es sich um eine auf Schalung gemauerte Rundbogentonne mit Widerlagermauern (Abb. 195). Vergleichbare Befunde finden sich auf Burgen des Mittelrheingebietes und angrenzender Regionen etwa ab dem Beginn des 13. Jahrhunderts und können dort wohl als Reaktion auf entsprechende Bauten in wohlhabenderen Bürgerhäusern (ab der Mitte des 12. Jahrhunderts) gedeutet werden. Auch in dieser Burgenregion, die bezüglich baulicher Innovationen relativ schnell auf Entwicklungen in anderen Regionen reagiert haben dürfte, sind überwölbte Kellerräume auf mittelalterlichen Burgen nicht die Regel. So kann davon ausgegangen werden, dass auch der Keller auf dem Hohenfels kaum vor dem Beginn des 13. Jahrhunderts errichtet wurde. Das Tonnengewölbe des Kellers

196 Osterburg. Verlauf der Mauern Bef. 9 und 10 südöstlich des Gewölbes. Blick von Ostnordost.

scheint eher um die Mitte des 13. Jahrhunderts zu datieren, was aber die Existenz eines flachgedeckten Vorgängerkellers nicht ausschließt.

Die zwar spärlichen aber doch relativ gut ansprechbaren Keramikfunde der Grabung (Abb. 197) belegen eine Aktivität auf der Ostburg schon in staufischer Zeit, d. h. im ausgehenden 12./beginnenden 13. Jahrhundert; die historischen Quellen ergeben keine sicheren Anhaltspunkte für das Gründungsdatum der Burg. Ein nachträglicher Einbau eines überwölbten Kellers oder wahrscheinlicher die nachträgliche Überwölbung eines bestehenden Kellers ist daher denkbar (Abb. 198 A).

Problematischer zu deuten ist der Befund im Süden des Kellers bzw. des darüber stehenden Gebäudes. Hier verläuft die Gebäudemauer (Bef. 10; Abb. 198 B) deutlich südlich von der südlichen Widerlagermauer des Gewölbes abgesetzt, wobei das Fundament (Bef. 9) des Gebäudes auf einer Linie mit der Widerlagermauer liegt. Da die bauliche Einbindung beider Befunde aus statischen und konservatorischen Gründen nicht geklärt werden konnte, sind hier endgültige Aussagen nicht zu treffen. Es erscheint aus baulichen Gründen allerdings eher wahrscheinlich, dass die Unterkellerung im Zuge der Errichtung des gesamten Gebäudekomplexes stattfand und nicht nachträglich eingebracht wurde, da man anderenfalls vermutlich eher vor die bestehende Gebäudemauer (Bef. 10) und deren Fundament (Bef. 9) die Baugrube für die Widerlagermauer des Gewölbes eingezogen

197 Osterburg. Keramikfunde aus der Ausgrabung 2002 (ohne Maßstab).

198 Osterburg.
A Ostprofil Schnitt 3,
B Ostprofil Schnitt 1.

hätte und in dieser – vor dem Fundament – die Mauer und das Gewölbe hochgezogen hätte. Unter Einbeziehung der oben genannten chronologischen Überlegungen erscheint die Hypothese einer nachträglichen Überwölbung eines bereits bestehenden Kellers am wahrscheinlichsten.

Eine Krugrandscherbe aus der Verfüllung des mittelalterlichen Gewölbeeinganges (Abb. 197,4) kann zweifelsfrei in das 14./15. Jahrhundert datiert werden. Der Fund belegt eine Begehung des Areals der Ostburg bis in diese Zeit, ohne dass geklärt werden kann, ob sie solange bewohnt war. Die Ausgrabungen auf der Burg Weißenstein (Marburg-Wehrda) haben aber gezeigt, dass die in der Chronik des Wigand Gerstenberg zu Frankenberg

genannten Zerstörungen verschiedener Burgen u. a. des Oberen Lahntals (Weißer Stein 1247) nicht im archäologischen Befund festzustellen sind. Ähnliches ist auch für die Burgen auf dem Hohenfels (Zerstörung nach Wigand Gerstenberg 1293 durch Heinrich I.: »etzliche brach er zu grunde nider, etzliche besatzte er mit den synen. Unde in sunderheid dusfs nachgeschrebin 18 slosfse Blancksteyn, die tzwey Hoenfelsche, ...«) anzunehmen, zumal sich auch hier bislang keine Anzeichen einer weitreichenden, systematischen Zerstörung fanden. So erscheint es ebenso möglich, die im zitierten Textabschnitt erwähnte Besetzung von Burgen mit Mannen Heinrichs I. auch für die Burgen auf dem Hohenfels anzunehmen.

Die Ausgrabungen des Jahres 2002 konnten neben den wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Gewölbekeller und den umgebenden Mauern vor allem klären, wie der Gesamtzustand des Kellers zu bewerten und wie eine Sanierung der gefährdeten Bereiche durchzuführen wäre. Daher wird es in den kommenden Jahren bei den geplanten Arbeiten im Bereich der Hohenfels Ostburg im Wesentlichen um die Durchführung der Sanierungsarbeiten bzw. dazu nötiger Begleitmaßnahmen gehen.

Sowohl die Grabungen als auch neu aufgenommene Altfinde zeigen, dass zahlreiche ältere Schürfungen das Bild der Burganlagen auf dem Hohenfels verunklaren. Auf der anderen Seite zeigte sich aber auch, wie auch ohne großes Budget durch eine gedeihliche Zusammenarbeit zwischen Archäologen und ehrenamtlich Tätigen ein weiteres Zeugnis der mittelalterlichen Vergangenheit erforscht und bewahrt werden kann.

LITERATUR

D. Bielefeld/N. Buthmann/A. Posluschny/R. Schmidt, Die Hohenfels-Burgen (Gem. Allendorf, Kreis Marburg-Biedenkopf). In: M. Losse (Hrsg.), Die schönsten Schlösser und Burgen im Lahntal (Gudensberg-Gleichen 2001) 20–21. – Dies., Die Burganlagen auf dem Hohenfels, Gde. Allendorf-Dautphetal. Archäologische Denkmäler in Hessen (Wiesbaden, im Druck). – N. Buthmann/A. Posluschny, Miteinander statt nebeneinander – Neue Wege bei der Erforschung und Inventarisierung mittelalterlicher Burgen. Burgen und Schlösser 1998/II, 76–80.